

Mədəni irsin təhsil yolu ilə təbliği və turizmə inteqrasiya

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931915>

İradə İsa qızı Nağıyeva

*Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, Əməkdar müəllim,
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan*

E-mail: ii.nagiyeva@adpu.edu.az

<https://orcid.org/0009-0008-7022-1243>

Xülasə: Məqalədə Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramının davamı olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə turizmin inkişafının əsas hədəfləri qarşıya qoyulmuşdur. Mədəni turizmin inkişafı və istifadəsi üçün qaydalar və tövsiyələr müəyyənləşdirilmiş, mədəni irsin məktəblərdə təbliğinə aid nümunələr göstərilmişdir. Məqalədə həmçinin Azərbaycan Respublikasının UNESCO- nun maddi və qeyri maddi irs siyahısına daxil olan nümunələrdən bəhs olunur. Bu nümunələrdən təhsildə istifadə olunmasından, təhsil yolu ilə təbliğindən və onun turizmə inteqrasiyasından, bir müəllimin bu sahə gördüyü işlərdən, keçirdiyi ekskursiyalardan, tədbirlərdən bəhs olunur.

Açar sözlər: *turizmin inkişafı, mədəni irs, maddi irs, qeyri maddi irs, ekskursiya, peşə təhsili, inteqrasiya, problemlər*

Promotion of cultural heritage through education and integration into tourism

Abstract: The article sets out the main goals of tourism development in the “Strategic Roadmap for the Development of Specialized Tourism Industry in the Republic of Azerbaijan”, approved by the Decree of the President of the Republic of Azerbaijan dated December 6, 2016, as a continuation of the State Program for the Socio-Economic Development of Regions. Rules and recommendations for the development and use of cultural tourism are determined, and examples of the promotion of cultural heritage in schools are shown. The article also discusses examples included in the UNESCO List of Tangible and Intangible Heritage of the Republic of Azerbaijan. The use of these examples in education, their promotion through education and their integration into tourism, the work done by a teacher in this field, excursions and events held are discussed.

Keywords: *tourism development, cultural heritage, tangible heritage, intangible heritage, excursion, vocational education, integration, problems*

Regionların sosial- iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramının davamı olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidenti 2016- cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə turizmin inkişafını əsas hədəf kimi qarşıya qoymuşdur. Ölkə daxili turizmin inkişafı üçün müəyyən tədbirlər görülmüşdür. Turizmin müxtəlif istiqatlərdə: təbiət turizmi (Göygöl), sağlamlıq turizmi (Naftalan), tarixi abidələr (İçəri şəhər, Şəki xan sarayı), dini turizm (İmamzadə, Haça qaya) və s. sahələr turizm sektorunda ən vacib istiqamətlərdir. Mədəni turizmi inkişaf etdirmək üçün milli mədəni irs nümunələrinin tərkibini öyrənmək, onları araşdırmaq, turizm resurslarını hərtərəfli öyrənmək və təbliğ etmək lazımdır.

Bilirik ki, mədəni turizmi inkişaf etdirmək üçün respublikamızda müxtəlif təyinatla mədəni irs obyektləri, turizm resursları var. Bunları qorumaq, mühafizə etmək, gələcək nəsillərə təbliğ etmək, ölkəmizə digər ölkələrdən turist axını təşkil etmək üçün mədəni irs nümunələrdən istifadə etmək, onların dayanıqlı şəkildə qorunmasına maliyyə vəsaitləri lazımdır. Hədəfə çatmaq üçün turizmin inkişafı ilə əlaqədar uğurlu layihələr hazırlanmalı istər orta, istərsədə ali məktəblərdə məqsədyönlü təbliğat aparılmalıdır. Mədəni turizmin inkişafı və istifadəsi üçün qaydalar və tövsiyələr müəyyənləşdirilməlidir. Buraya həmçinin mədəni tarixi abidələrin yenidən bərpası, orada infrastrukturun yenilənməsi də əsas amil kimi nəzərə alınmalıdır.

Mədəni irs nədir? Mədəni irs hər bir xalqın uzun illər ərzində yaratdığı və nəsildən- nəsle ötürdüyü maddi və qeyri- maddi dəyərlərin cəmidir. Mədəni irsə qədim tarixi abidələr, qədim şəhərlər, qədim körpülər, xalçalar, qədim zinyət əşyaları, qədim qalalar və s daxildir. Qeyri maddi

irsə dilimiz, musiqimiz, ənənələrimiz, mərasimlərimiz, xalq oyunları, mətbəximiz və s aiddir. Maddi irs bir sıra təşkilatlar tərəfindən qorunur.

Mədəni irsin təhsil yolu ilə təbliğini araşdıraraq, BMT- nin Ümumdünya Turizm Təşkilatının “mədəni turizmə” verdiyi tərifi baxaq. “Mədəni turizm insanların öz yaşadıkları ərazidən çıxıb digər şəhərlər, yaxud ölkələrin mədəni irs nümayiş obyektlərini görmək, yeni məlumat almaq və təcrübə toplayaraq öz mədəni ehtiyaclarını təmin etmək, həmçinin insanların öz yaşadıkları yerdən başqa digər yerdəki abidələri, həmin ərazinin incəsənəti və mədəni özünümüdafiə formalarının (etnoqrafik elementlər və s) görmək məqsədilə bir yerdən digər yerə hərəkət etmək fəaliyyətidir.” (1.səh 12)

Bildiyimiz kimi mədəni turizm anlayışı illər ərzində bir çox dəyişikliklərə məruz qalmışdır, istər ölkə daxili, istərsədə ölkələr arası. BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı, 1972-ci ildə yaradılmış UNESCO-nun Ümumdünya konvensiyası müstəsna universal dəyərə malik Ümumdünya irslərini müəyyən edir. Azərbaycanın 5 irsi obyektı bu siyahıya daxildir.

1. 2000- ci ildə Şirvanşahlar sarayı və Qız qalası daxil olmaqla İçərişəhər,
2. 2007- ci ildən Qobustan Dövlət Tarixi Bədii Qoruğu,
3. 2019- cu ildən Xan sarayı ilə birgə Şəkinin tarixi mərkəzi,
4. 2023- cü ildən Hirkan meşələri mədəni irsi,
5. 2023- cü ildən Xınalıqların Mədəni Landşaftı və “Köç yolu marşrutu” daxildir. (2)

UNESCO- nun qeyri- maddi irs siyahısı 2003- cü il sentyabrın 29- dan oktyabrın 17- dək Parisdə keçirilən 32- ci sessiyasında qəbul edilmiş “Qeyri- maddi mədəni irsin qorunması haqqında” konvensiya ilə tənzimlənir. Azərbaycan Respublikası 2006- cı il 2 oktyabr tarixində bu konvensiyaya qoşulmuşdur. Hazırda bu siyahıda 13 qeyri- maddi mədəniyyət nümunəsi vardır: 2008- ci ildən Azərbaycan muğamı, 2009- cu ildən Azərbaycan aşıq sənəti, 2010- cu ildən Azərbaycan xalçaçılıq sənəti, 2012- ci ildən tarın hazırlanması və ifa edilməsi, Şəbəkə sənəti, 2013- cü ildən Çovkan Azərbaycanda Qarabağ atı ilə oynanılan oyun, 2014- cü ildən Azərbaycan kələğayı, 2015- ci ildən Lahıc misgərlik sənəti, 2016- cı ildən Lavaş, Novruz bayramı, 2017- ci ildən kamançanın hazırlanması və onun ifa edilməsi, dolmanın hazırlanması və paylaşma ənənəsi, 2018- ci ildən Kitabı Dədə Qorqud, 2018- ci ildən Naxçıvanın ənənəvi qrup rəqsləri yallı (köçəri, tənzərə) daxil edilmişdir (3).

Mədəni turizm özündə ilk növbədə mədəni irs nümunələrini etiva edir. Mədəni turizm inkişaf etdirmək üçün ilk əvvəl ölkədə olan maddi irs nümunələri ciddi şəkildə qorunmalı, təbliğ edilməlidir. Bu təbliğati da təhsil yolu ilə şagirdlərə və tələbələrə maddi və qeyri- maddi irs obyektləri öyrədilməlidir ki gələcəyin mütəxəssisləri olan bu gənclər mədəni turizmə inteqrasiyanı gerçəkləşdirə bilsinlər. Bununla əlaqədar olaraq təşkil olunan ekskursiyalar təhsildə ən böyük təbliğatçıdır deyə bilərəm. Orta məktəbdə işlədiyim illərdə təşkil etdiyim ekskursiyaların bir neçəsi haqqında qısaca məlumat vermək istəyirəm.

Dəvə körpüsünə ekskursiya tarixçilərin verdiyi məlumatlara görə qədim zamanlardan karvanların gediş- gəliş yolu olan bu yol İpək yolu adlandırılıb. Ərəb, Hind, Çin tacirləri bu körpüdən istifadə etmişlər. Hazırda körpü tamamən dağılmış 2,3 aşırımı bu günümüzdə qədər qalmışdır. Zəyəm və Şəmkir çayları üzərində yerləşən bu körpüdən dəvə karvanları keçdiyi üçün “Dəvə körpüsü” adlandırılmışdır. Bu ekskursiyada şagirdlərə o dövrün tikinti materealları, ətrafın landşaftı haqqında material toplanmaları və körpünün əhəmiyyəti haqqında esse yazmalarını tapşırmaq olar.

Şəki xan sarayına ekskursiya şagirdlərin uzun müddət yaddaşlarında qalan sanki bir turist gəzintisi oldu. Yaşadıqları rayondan uzaqda fərqli bir relyefdə yerləşən Şəki şəhəri iqlimi, şirniyatları ilə şagirdləri özünə cəlb etdi. Hazırda muzey kimi fəaliyyət göstərən sarayın otaqlarını gözdikcə, şahların həyat tərzini göz önündə canlandırdılar. Şəbəkə sənətindən istifadə edərək düzəldilən qapı, pəncərələr, divar naxışları, həyətdə olan qədim çinar ağacı, ətrafdakı qala divarları bura gələn turistlərin diqqətini cəlb edirdi. Buradakı mənəni irs nümunələrinin qorunması gələcək nəsillərə ötürülməsi üçün görülməli işlər haqqında nələr etmək olar? Sualına cavab axtarmaqla ekskursiyayı tamamladıq.

Haça qaya adlanan mədəni irs obyektı Tovuz rayonu ərazisində yerləşir. Bütün il boyu ziyarətçiləri olan bu təbii abidə haqqında müxtəlif rəvayətlər insanların yaddaşında dolanır. Dini turizm obyektı kimi tanınan Haça qaya unikal relyef formasına görə fərqlənir. Qayanın aşağı hissəsində yerləşən qırmızı rəngdə olan göl haqqında da müxtəlif rəvayətlər danışılır. Müxtəlif

rayonlardan gələn ziyarətçilər burada qurbanlar kəsirlər. Yerli əhali və məsul şəxslər buranın yollarını düzəlmişlər və əhalinin ziyarəti üçün şərait yaradılmışdır.

İmamzadə türbəsinə ekskursiyada şagirdlərin marağına səbəb olmuşdur. Gəncə şəhərindən 7 km şimalda yerləşən ərəb memarlığı tərzində tikilən bu abidə 8-9 əsrə aid edilir. Hündürlüyü 14,7 m, diametri 4,4 m olan bu qədim kompleks, dini ziyarətgaha çevrilən mədəni irs nümunəsi ətraf rayonlardan da ziyarətçilər qəbul edir. Şagirdlərə bu kompleks haqqında daha ətraflı məlumat toplanmalarını tapşırıq vermək olar.

Şəmkir şəhər xarabalıqlarına edilən ekskursiya zamanı aparılan qazıntı işlərində tapılan əmək alətləri, dini- inac alətləri, müxtəlif- qızıl, gümüş, mis pul sikkələri şagirdlərin marağına səbəb olmuşdu. Hətta sikkələrin birinin üzərində “ Allah təkdir, şəriki yoxdur” yazılmışdır. 2007- 2018-ci illər ərzində burada AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya institunun elmi tədqiqat işləri qədim Şəmkirin 7 sahəsində aparılmışdır. 3 hissədən ibarət olan Narınqala, Şəhristan və Rabat adlanan sahələrdə aparılan qazıntı işləri bu ərazilərin daha qədim yaşayış məntəqələrindən olduğunu sübut edir (4).

Təşkil etdiyim ekskursiyalar və digər tədbirlərdə maddi irs nümunələrinin qorunmasının vacibliyini, tariximizin qədimliyini, turizmin inkişafının əhəmiyyətini şagirdlərimə aşılamağa çalışmışam. Uzun illər orta məktəb təcrübəmə əsaslanaraq mədəni turizmin təbliği ilə əlaqədar hər bir fənn müəllimi şagird və tələbələrinə milli mədəni irs nümunələri haqqında yeri gəldikcə məlumat verməli, ekskursiyalar təşkil etməlidir (5). Bir müəllim olaraq qeyd etmək istəyirəm ki:

-Dərslərdə mədəni irsin təbliği mövzularına geniş yer verilsin.

-Mədəni irsimizin qorunması haqqında tədbirlər keçirilsin.

-Musiqi dərslərində muğamlarımız, tarımız, kamanımız haqqında geniş məlumat verilsin, şagirdlərə sevdirləsin.

-Peşə təhsilli siniflərdə xalçaçılıq sənəti, milli yeməklərimizin təbliği ilə əlaqədar işlər aparılsın, şagirdlər arasında yarışmalar təşkil edilsin.

-Şagirdlərə tarix- diyarşünaslıq muzeylərinə, tarixi və təbii obyektlərə ekskursiyalar təşkil edilsin. Mədəni irsimizə marağı artırmaq üçün esse və referatlar hazırlamaq tapşırılsın, fərqlənən şagirdlərə həvəsləndirici mükafatlar, fəxri fərmanlar verilsin.

-Dərstdən sonra təşkil olunmuş fakultetiv məşğələlərdə, dərnlərdə mədəni irsimizin təbliği ilə əlaqədar tədbirlər keçirilsin və bu tədbirlərə tanınmış yaşlı nəslin nümayəndələri dəvət edilsin.

-Şəhid ailələri, Vətən müharibəsi qaziləri ilə görüşlər keçirmək, şagirdlərə Vətənə məhəbbət hissini aşılamaq. (Mən orta məktəbdə işlədiyim illərdə keçirdiyim bu tədbirlərin şagirdlər üçün necə əhəmiyyətli olduğunu hiss etmişəm.)

-Texnologiya dərslərində və peşəyönümlü siniflərdə şagirdlərin əl işlərindən ibarət sərgi keçirilsin və onun satışı təşkil olunsun. Bu şagirdlər üçün ən gözəl motivasiya olar (yenə uzun illər işlədiyim məktəbin təcrübəsini qeyd edəcəm. Novruz bayramı ərəfəsində şagirdlərin tikdikləri uşaqlar üçün milli geyimlər, paqlar, hazırladıqları novruz şirniyyatlarının satışı təşkil edildi. Ən çox alıcı elə müəllimlər oldu, yığılan vəsait isə az təminatlı ailələrə bayram hədiyyələri alındı).

Bu yazdıqlarımı ümumiləşdirərək qeyd etmək istəyirəm ki, mədəni irsimizin təbliği elə təhsildən başlayır və bu gün təhsil alan bu gənclər gələcəkdə müxtəlif peşə sahibləri olacaqlar və ölkəmizə turizm axınının təşkilində iştirak edəcəklər. Bu isə gələcəkdə turizmin müxtəlif sahələrinə inteqrasiyası deməkdir.

Ədəbiyyat

1. Mustafayev, E., & Kərimov, E. (2022). Azərbaycanca mədəni irs və mədəni turizm: Resurslar, məhsullar və təcrübələr. Bakı.
2. Nağıyeva, İ. (2023). Coğrafiyanın tədrisində diyarşünaslığın əhəmiyyəti (Şəmkir diyarşünaslığı). Bakı.
3. Nağıyeva, İ. (2019). Ümumtəhsil məktəblərində coğrafiyanın tədrisində şagirdlərin müstəqil işlərinin təşkili (Monoqrafiya). Bakı: Mütərcim.
4. az.m. wikipedia.org
5. heritage. gov. az